

OILADA MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING AXLOQIY SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH

Nukus davlat pedagogika insituti
p.f.d., dotsenti Jumasheva G.X.
magistrant Ulikpanova Aynur

Annotatsiya: Milliy tarbiyaning yuqoridagi yo'nalishlarni qamrab oluvchi tizimi hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish kontsepsiyasi qoidalariga to'la mos keladi. Ana shu asosdan kelib chiqib maqolada milliy tarbiyaning bosh maqsadi - yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish haqidagi fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'z: «Milliy tarbiya», barkamol inson, milliy qadryat, moddiy va ma'naviy hayot.

Annotation: The system of national education covering the above directions fully complies with the rules of the concept of formation of a highly moral person implemented by our government. Based on this basis, the main goal of national education - the formation of a highly spiritual person - is presented in the article.

Key words: "National education", perfect person, national value, material and spiritual life.

Mustaqillik xalqimiz, millatimiz taraqqiyoti uchun keng ufqlar ochib berdi. Hozirgi kunda mamlakatimiz bor kuch-qudratini demokratik huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati qurishga yo'naltirgan. Respublikamizda qabul qilingan o'ziga xos islohot modeli orqali biz o'z oldimizga uzoq va davomli milliy manfaatlarimizni amalga oshirish vazifasini qo'yar ekanmiz, mazkur masalani samarali hal etish birinchi navbatda, o'sib kelayotgan yosh avlodning axloqiy barkamolligiga, g'oyaviy-siyosiy Yetukligiga, milliy o'zligini qanchalik chuqur va mukammal anglab olganliklariga ham bevosita bog'liqdir. Mustaqil fikrlay oladigan, dunyoqarashi va tafakkuri keng barkamol insonlar yurtimiz taqdirini hal qiladilar. Shuning uchun ham kelajakka munosib bo'lgan ma'naviy jihatdan Yetuk yoshlarni tarbiyalash bugungi kunning muhim vazifalaridan biridir. "Ma'naviyat sohasidagi

ishlarimizning pirovard maqsadi,- deydi I.A.Karimov, - iymon-e`tiqodi butun, irodasi baquvvat erkin fuqaro ma`naviyatini shakllantirishdir. Ya`ni mustaqil dunyoqarashga ega, ajdodlarimizning bebaho merosi va zamonaviy tafakkuriga tayanib yashaydigan barkamol shaxs - komil insonni tarbiyalashdan iborat”. Yuksak ma`naviy madaniyat, yuksak axloqiy sifatlarga ega bo`lgan shaxsni tarbiyalash muammosi siyosiy, iqtisodiy, fuqarolik va ma`naviy-madaniy cohalarda islohotlar jadallik bilan amalga oshirilayotgan bugungi kunda, ayniqsa, muhim ahamiyatga ega. O`zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida uzluksiz ta`lim tizimini takomillashtirish, jahon ta`limi standartlari darajasida shaxsga ta`lim berish va ijtimoiy tarbiya samaradorligini oshirish davlat siyosatining ustivor yo`nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Jamiyat ma`naviyatini yuksaltirishga bo`lgan ijtimoiy ehtiyojni qondirish talabi ta`lim tizimini takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Ushbu vazifa faqatgina bola maktabgacha yoshdan boshlab, amalga oshirilsagina, muvafaqqiyatli bajarilish mumkin. Bunda oiladagi tarbiya muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki oilada bolada dastlabki ijtimoiy-ma`naviy tajriba shakllanadi; madaniyat, milliy an`analar va axloqiy qadriyatlar bilan tanishadi; fikrlashi rivojlanadi; uning ma`naviy dunyosiga tamal toshi qo`yiladi. Shuni hisobga olib respublikamizda qabul qilingan “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”da oiladagi tarbiyaga uzluksiz ta`lim tizimining asosiy bo`g`inlaridan biri sifatida muhim o`rin beriladi. U o`zining har bir bosqichida shaxsning qobiliyatlarini izchillik bilan ochib borishga va ko`p qirrali rivojlanishini ta`minlashga qaratilgan. Inson ma`naviyatining mazmuni o`ta boy va serqirradir. U inson haytining barcha muhim tomonlarini, ob`ektiv va sub`ektiv jihatlarini qamrab oladi. Ma`naviyat tamal toshiga go`zallikni anglay bilish, ya`ni insonda maktabgacha yoshdan boshlab shakllanishi mumkin bo`lgan estetik asos qo`yilishi tasodifiy emas. U shaxs ma`naviyatining barcha tashkil etuvchilarining integratsiyasi va rivojlanishiga samarali ta`sir ko`rsatadi. Mustaqillik yillarida yangi avlod erkin, tanqidiy, ijodiy va mustaqil tafakkurga ega, mustamlakachilik davrida o`sgan avloddan farqli, ijtimoiy qo`rqvudan va milliy nomukammalilik tuyg`usidan xoli, siyosiy va ijtimoiy faol,

izlanuvchan va omilkor, milliy va jahon madaniyatidan xabardor, yuksak ma'naviyatli shaxs bo'lib shakllanishi lozim, degan vazifa ko'ndalang qo'yildi. Bunday muhim vazifani hal etishda milliy tarbiyaning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Chunki milliy tarbiya, jadid bobolarimiz idrok etganidek, ta'lim va tarbiyani boshqa tsivilizatsiyalarga moslashtirish emas, balki dunyodagi ilg'or tsivilizatsiyani o'rganib, uni milliy madaniyatga xizmat ettirish, ta'lim va tarbiyani yangi sharoitda, mustaqillikni mustahkamlash talablari bilan boyitib, amalga tatbiq etishdir.

«Milliy tarbiya» tushunchasi ko'p qirrali tushunchadir. Uning:

- milliy qadriyatlar asosida olib boriluvchi maqsadga yo'naltirilgan tarbiyaviy faoliyat;

- umuminsoniy tarbiyaning har bir xalqqa xos va mos betakror shakli;

- xalq va uning madaniyatini saqlab qolish, tiklash va rivojlantirish (YUNESKO tamoyili) vositasi;

- O'zbekiston Respublikasi Kadrlar tayyorlash milliy dasturi maqsad, vazifa va tamoyillarining tarkibiy qismi;

- turli millat bolalarini har tomonlama rivojlantirish jarayonining xususiy, ma'naviy manbai;

- bolalarni axloqiy, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, go'zallik, iqtisodiy, ekologiya va boshqa yo'nalishlarda tarbiyalashning bosh tamoyili;

- millatlararo muloqot madaniyatini tarbiyalash va buning natijasida O'zbekistonda umumfuqaroviy totuvlikka erishishning insonparvarlik yo'li va vositasi;

- ijtimoiy tarbiya va maktabgacha ta'lim tashqiloti tarbiyasi uyg'unligining pedagogik sharti;

- insoniyatni umumbashariy uyg'unlikka olib borishning pedagogik yo'li;

- ijtimoiy-ma'naviy jabhada milliy xavfsizlikni ta'minlashning strategik ob'ekti va vositasi;

- bolalarda milliy (avto va getero) stereotiplarni maqsadli shakllantirish, ma'naviy boyitish jarayoni ekanligi shundan dalolat beradi.

Ma`lumki, yuksak ma`naviyatli shaxs deganda ham aqliy, ham axloqiy, ham jismoniy kamol topgan, moddiy va ma`naviy hayot uyg'unligini o'zida mujassam etgan, mustahkam milliy g'urur va iftixor tuyg'ulariga ega ma`naviy jasorat egasi tushuniladi. Bunday insonning ulg'ayishi va kuch-qudrati manbaini - ma`naviyat tashkil etadi.

Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov ta`kidlab o'tganlaridek, «Albatta «ma`naviyat» tushunchasining ilmiy, falsafiy, adabiy yoki oddiy tilda ifodalanadigan ko'plab ta`riflarini keltirish mumkin»:

1. «Ma`naviyat – insonning zot belgisi, uning faoliyatining tarkibiy qismi, ongi, aql zakovatining mahsuli».
2. «Ma`naviyat – jamiyatning, millatning yoki ayrim bir kishining ichki hayoti, ruhiy kechinmalari, aqliy qobiliyati, idrokini mujassamlashtiruvchi tushuncha».
3. «Ma`naviyat moddiy hayotni aks ettiradi va jamiyatda mavjud bo'lgan ma`naviy hodislar yig'indisi sifatida ko'zga tashlanadi».
4. «Ma`naviyat – har bir insonning ichki ruhiyati, aql zakovati, uni o'zini-o'zi anglash, yaxshiliklarga, ezgu niyatlarga to'la qalbi, oldinga qarab yangi marralar sari ongli ravishda faollik ko'rsata bilish va intilish salohiyatidir».
5. «Ma`naviyat ko'p qirrali hodisa bo'lib, axloqiy (odob, burch, mas`uliyat tuyg'usi), ilmiy-ijodiy, amaliy malakalar (mehnat, ijodkorlik, iste`dod, qobiliyat), diniy, mafkuraviy qarashlarning yaxlit birligidir».
6. «Ma`naviyat – inson va jamiyat hayotining uch asosiy sohasidan (yo`nalishidan) biri bo'lib, har bir insonning Haqqa, Borliqning mohiyatiga bo'lgan munosabati. Ma`naviyat – o'z mazmuniga ko'ra ko'p qirrali murakkab hodisa bo'lib, mohiyatan inson ruhidagi Borliq haqiqati bilan uyg'unlikni anglatadi. Shu ma`noda uni Insonning, Xalqning, Jamiyatning, Davlatning kuch-qudrati, insonni ruhiy poklanish va yuksalishga da`vat etadigan, uning ichki olamini boyitadigan, iymon-irodasini, e`tiqodini mustahkamlay-digan, vijdonini uyg'otadigan qudratli botiniy kuch, Haqiqat nurining inson qalbida aks etishi, yoki baqoning fanoda

zuhuri, dunyoviy va uxraviy maqsadlarining uyg'unligi, insonning o'z mohiyati oldidagi mas'ulligi, o'zligini anglashi deb ham ta'riflash mumkin».

7. «Ma'naviyat – bu kishining egallagan foydali bilimlari amaliy hayotida sinalib, ko'nikma va malaka darajasiga o'tgan va qalbiga singib, hayot tarzida aks etadigan ijobiy ijtimoiy sifatlar majmuidir».

I.A.Karimov o'zining «Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch» asarida ma'naviyatga doir fikrlarni inkor etmagan holda, «Ma'naviyat» tushunchasi mazmuni faqat «ma'ni», «ma'no» degan so'zlar doirasida chegaralanib qolmasligini alohida ta'kidlab o'tadi: «Nega deganda, insonni inson qiladigan, uning ongi va ruhiyati bilan chambarchas bog'langan bu tushuncha har qaysi odam, jamiyat, millat va xalq hayotida hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydigan alohida o'rin tutadi.

Shu fikrni mantiqiy davom ettirib, ma'naviyat – insonni ruhan poklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ikki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon-e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch, uning barcha qarashlarining mezonidir, desak, meningcha, tariximiz va bugungi hayotimizda har tomonlama o'z tasdig'ini topib borayotgan haqiqatni yaqqol ifoda etgan bo'lamiz».

«Ma'naviyat» tushunchasi jamiyat hayotidagi g'oyaviy, mafkuraviy, ma'rifiy, madaniy, diniy va axloqiy qarashlarni o'zida ifoda etadi. Shuning uchun ham bu mavzuda fikr yuritganda, mazkur qarashlarning barchasini umumlashtirib, keng ma'nodagi «ma'naviyat» tushunchasi orqali ifoda etish mumkin.

Ma'naviyat sohasida ijobiy Yechimini ta'minlash zarur bo'lgan asosiy vazifani ko'rsatar ekan, O'zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti I.A.Karimov quyidagilarni ta'kidlaydi: «Bu sohadagi asosiy vazifamiz – milliy qadriyatlarimizni tiklash, o'zligimizni anglash, milliy g'oya va mafkurani shakllantirish, muqaddas dinimizning ma'naviy hayotimizdagi o'rnini va hurmatini tiklash kabi mustaqillik yillarida boshlagan ezgu ishlarimizni izchillik bilan davom ettirish, ularni yangi bosqichga ko'tarish va ta'sirchanligini kuchaytirishdir. ... Bu sohadagi ishlarimizning pirovard maqsadi – iymon-e'tiqodi butun, irodasi baquvvat, erkin

fuqaro ma`naviyatini shakllantirishdir. Ya`ni, mustaqil dunyoqarashga ega, ajdodlarimizning bebaho merosi va zamonaviy tafakkurga tayanib yashaydigan barkamol shaxs – komil insonni tarbiyalashdan iborat».

Demak, ma`naviyatli inson bilimli, ma`lum kasb-hunar sohibi, o`z Vatanining sodiq fuqarosidir. O`z davlati qonunlarini biladigan va ularga amal qiladigan, yurti bilan g`ururlana oladigan inson. O`z Vatani boyliklarini saqlaydigan, uni yanada boyitadigan, go`zalliklaridan bahramand bo`ladigan shaxs. U har qanday zararli illatlarga qarashi kurashadigan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni avaylab asraydigan insondir. Ma`naviyat va milliy tarbiyaning o`zaro uyg`unligini ko`rib chiqar ekanmiz, milliy trabiya mazmunini eng yaxshi o`zbek oilalarida amal qilgan va amal qilib kelayotgan tarbiya mazmuni, shuningdek, mustaqillik sharoitida davlat va jamiyat MTT tarbiyasiga qo`ygan talablardan mujassamlangan fazilatlar hosil qilishini ta`kidlab o`tish zarur. Muayyan fazilatlarning izchil, turli vaziyatlarda, turli vositalar yordamida singdirilib, tuzatilib, takomillashtirib borilishi, pirovard natijada, davlat va jamiyat, oila, mahalla, ta`lim muassasalari uchun yuksak ma`naviyatli shaxs qiyofasida mujassamlashadi. Mazkur jarayonda ma`naviyatni shakllantiradigan boshqa mezonlar – ma`naviy meros, madaniy boyliklar, ko`xna tarixiy yodgorliklar, xalq og`zaki ijodi, ta`lim-tarbiya bilan birgalikda oila alohida dolzarblik kasb etadi. Muayyan ijtimoiy jamiyat taraqqiyotini ta`minlovchi omillar orasida mazkur jamiyatning quyi bo`g`ini hisoblangan oilalarning mustahkamligi, ularda sog`lom ruhiy muhitning qaror topganligi, oilalarda jismonan sog`lom farzandlarning dunyoga kelayotganligi, ularning ma`naviy yetuk shaxs bo`lib tarbiyalanishlari yo`lida tashkil etilayotgan oila tarbiyasining samaradorligi kabi omillar muhim o`rin tutadi. Ushbu talablarni chuqur anglagan O`zbekiston Respublikasi hukumati tomonidan O`zbekiston Respublikasi ijtimoiy siyosiy mustaqilligining dastlabki yillaridayoq mustahkam oilalarni shakllantirish, onalik va bolalikni ijtimoiy jihatdan muhofaza qilish, oilalarda jismonan sog`lom, ruhan baquvvat bo`lgan farzandlarning dunyoga kelishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, samarali ravishda oila tarbiyasini tashkil etish jarayonida oilalar bilan

jamoatchilik o'rtasida mustahkam hamkorlikni yuzaga keltirish masalalarini ijobiy hal etishga alohida e'tibor qaratildi. Shu bois mustaqillik davrida oila institutini jamiyatning boshqa muhim ijtimoiy tuzilmalari, yurtimizdagi ma'naviy o'zgarishlar bilan uyg'un tarzda rivojlantirish, uning nufuzini oshirish masalasiga davlat siyosatining eng muhim va ustuvor yo'nalishi sifatida doimiy e'tibor berib kelinmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat–yengilmas kuch.–T.: Ma'naviyat, 2008y.
2. Sodiqova SH.A. Maktabgacha pedagogika. Toshkent.: 2017 yil
3. Quronov M. Milliy tarbiya. – T.: Ma'naviyat, 2007y.
4. Yusupov E. Inson kamolotining ma'naviy asoslari.–T.: Universitet, 1998y.